

IMMUNITETNING UMUMIY XUSUSIYATLARI, TURLARI VA VAZIFALARI

Muxtorova Zuhraxon Shuhratjon qizi

Alfraganus universiteti 2-bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17111573>

Annotatsiya. Ushbu maqolada immunitetning biologik mohiyati, uning asosiy vazifalari, umumiy xususiyatlari, shakllari va turlari tahlil qilinadi. Tugʻma va orttirilgan immunitet tizmlarining oʻzaro aloqasi, ularning organizmning himoya qilishdagi oʻrni, shuningdek faol va passiv immunitet shakllarining farqlari ochib berilgan. Immunitetning gumoral va hujayrali mexanizmlari, ularni tartibga soluvchi hujayralar va molekulalar haqida maʼlumotlar keltirilgan. Zamonaviy immunologiya fanning asosiy yondashuvlariga tayangan holda, immunitet tizimining organizm salomatligini saqlashdagi ahamiyati yoritilgan.

Kalit soʻz: immunitet, tugʻma immunitet, orttirilgan immunitet, faol va passiv immunitet, gumoral immunitet, antikorlar, moslashuvchan immunitet, ichki tugʻma immunitet

Аннотация. В статье анализируется биологическая сущность иммунитета, его основные функции, общая характеристика, формы и типы. Раскрывается взаимосвязь врождённой и приобретённой иммунной системы, их роль в защите организма, а также различия между активным и пассивным иммунитетом. Приводятся сведения о гуморальных и клеточных механизмах иммунитета, клетках и молекулах, их регулирующих. Опираясь на основные подходы современной иммунологии, подчёркивается значение иммунной системы в поддержании здоровья организма.

Ключевые слова: иммунитет, врожденный иммунитет, приобретенный иммунитет, активный и пассивный иммунитет, гуморальный иммунитет, антитела, адаптивный иммунитет, врожденный иммунитет

Abstract. This article analyzes the biological essence of immunity, its main functions, general characteristics, forms and types. The relationship between the innate and acquired immune systems, their role in protecting the body, as well as the differences between active and passive forms immunity are revealed. Information is provided about the humoral and cellular mechanisms of immunity, the cells and molecules that regulate them. Based on the basic approaches of modern immunology, the importance of the immune system in maintaining the health of the body is highlighted.

Keywords: immunity, innate immunity, acquired immunity, active and passive immunity, humoral immunity, antibodies, adaptive immunity, innate immunity

Immunitet - bu organizmning turli tashqi va ichki zararli omillarga: bakteriyalarga, viruslar, zamburug'larga, toksinlarga, o'sma hujayralarga qarshi kurasha olishi, ularni aniqlab, zararsizlantira olishi va o'zining genetik barqarorligini saqlab qolish qobiliyatidir. Organizmlarning begona moddalardan ajrata olish xususiyati qadimdan mavjud bo'lib, lekin faqat umurtqali hayvonlarda limfatik a'zolar immun tizm sifatida shakillangan. Masalan, ular organizmda o'ziga xos xilma-xil immunoglobulinlar (antitelolar) ishlab chiqariladi. Immun tizm organizmda organizmning boshqa himoya omillaridan, birinchi navbatda reaksiyalarning mavjudligi, antitelolar va limfotsit turlarining ko'pligi, immunology xotira hosil qila olish xususiyatlari bilan ajralib turadi. Immun jarayonlar maxsus bo'lishiga qaramay, organizmning boshqa tizmlari, bilan chambarchas bog'langan. Immunitetning turlari,

Immunitet turlari

Tug'ma immunitet-bir turdagi tirik organizmlarga xos chidamlilik bo'lib, u irsiy yòl bilan nasldan-naslga o'tadi. Tug'ma immunitet kuchiga ko'ra haqiqiy va nisbiy bòladi. Tajribalarda ko'rilganda, kalamush hujayralarida bòg'ma, baliqlarda esa qoqshol toksiniga retseptorlar bo'lmaydi, shuning uchun hujayralar ko'rsatilgan omillarga nisbatan mustahkam. Ayrim hayvonlarning organizmiga yuqori harorat, retgen nurlari ta'sir ettirilsa yoki gormonlar yuborilsa, ularning ham o'ziga xos bo'lmagan yuqumli kasallik

qo'zg'atuvchilariga nisbatan moyilligi oshadi. Masalan, baliqlarning tana harorati oshirilsa, ular kuydirgi qo'zg'atuvchisiga beriluvchan bo'lib qoladi. Bu holat nisbiy tug'ma immunitet deyiladi.

Tug'ma immunitetni aniqroq aytiladigan bo'lsa, masalan, terining o'zi-bu organizmga kiruvchi mikroblarni to'suvchi birinchi chiziqdir. Agar mikroblar terini buzib o'tishga urinib ko'rsa, organizmning boshqa himoya hujayralari ya'ni, makrofaglar, natural killer cells ularni yo'q qilishga harakat qiladi.

Orttirilgan immunitet- qadimdab ma'lum bo'lib, yuqumli kasalliklar bilan og'rib sog'aygandan keyin paydo bo'ladi. Uni tabiiy va sun'iy xillari farq qilinadi. Tabiiy immunitet o'z navbatida yana ikkiga: 1) tabiiy faol-yuqumli kasalliklardan sog'aygandan song yuzaga keladigan immunitet; 2) tabiiy sust immunitet-onadan bolaga yo'ldosh va sut orqali o'tadigan xillarga bo'linadi. Sun'iy immunitet ham o'z navbatida ikki xil bo'ladi: 1) sun'iy faol immunitet-vaksinalar bilan emlanganda; 2) sun'iy sust, ya'ni zardob, qon va plazmalar yuborilgandan so'ng hosil bo'ladigan immunitet. Orttirilgan immunitet nasldan-naslga o'tmaydi. Bunday immunitet, aniq bir kasallik qo'zg'atuvchi mikroorganizm turi organizmga tushgandan song faqat shu turga qarshi hosil bo'ladi. Orttirilgan immunitet ham mikrobg, ham uning toksinlariga qarshi vujudga keladi. Mikroblarga qarshi immunitet o'z navbatida steril va nostril turlarga bo'linadi. Steril immunitetda kasallikdan so'ng patogen mikroorganizmda umuman qolmaydi. Nostril immunitetda kasallik qo'zg'atuvchisi organizmda saqlanib qoladi, lekin odamda kasallik belgilari kuzatilmaydi.

Qadimgi xalqlarning kuzatishlariga ko'ra, toksin bilan kasallanib sog'aygan kishilar bu kasallikka chalingan bemorlar bilan muloqatda bo'lganlarida, ularga qo'zg'atuvchi qayta yuqmagan. Keyinchalik turli mamlakat xalqlari yuqumli kasalliklardan saqlanish uchun ayrim kasalliklarga qarshi emlashni qo'llaganlar. Masalan, Xitoyda millodan 200 yil oldin bolalarni chinchechakka qarshi emlaganlar. Ayrim hollarda, bunday profilaktik choralar kasalliklarning kelib chiqishiga va turli asoratlarga qolishiga olib kelgan, chunki ularning bu hodisaning mexanizmini tushunmagan. O'n to'qqizinchi asrning ikkinchi yarmida, L.Paster mikroorganizmlarni noqulay sharoitda o'stirib, ularning virulentligini pasaytirish mumkinligini ilmiy ravishda asoslab berdi. U hamkasblari bilan birgalikda shu usulni qo'llab tovuq vabosi, kuydirgi va quturish kasalliklariga qarshi vositalar topdi.

Immunitet-bu organizmni tashqi va zararli omillaridan himoya qiluvchi murakkab tizimdir. Zamonaviy ilm-fan immunitet tizmining ahamiyatini yanada chuqur o'rganib, turli vaksinalar, immunoterapiyalar va davolash usullarini

ishlab chiqarmoqda. Kuchli immun tizimi inson salomatligi uchun muhim poydevordir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. I.Muhamedov, E.Eshboyev, N.Zokirov, M.Zokirov. "Mikrobiyologiya, Immunologiya, Virusologiya. Yangi asr avlodi " NMM, 2006-yil.
2. Normal fiziologiya: Tibbiyot oliy o'quv yurtlari talabalari uchun darslik / O.T.Alyaviya. Sh.Q.Qodirov, A.N.Qodirov. O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi: O'rta maxsus, kasb hunar ta'lim markazi. - T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyat nashryoti, 2007.- 382 bet.
3. Metodik qo'llanma Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat pedagogika universiteti o'quv- uslubiy kengashining 2010 yil.
4. <https://uz.wikipedia.org>
5. <https://daryo.uz>.